

PSIXOLOGIK TAHLILDA MIMIKANING TUTGAN O'RNI**Qilichova Odina Umid qizi****Mashrabova Charos Baxtiyor qizi****UMFT "Gumanitar fanlar" kafedrasi mudiri To'xtayeva Matluba Hakim qizi****Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b****UMFT Pedagogika va Psixologiya yo'nalishi 2 kurs talabalari****E-mail: Matlubatuhtaeva9@gmail.com****Telefon: +99890 813-13-23****+99888 112-14-03****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027773>**

Annotatsiya: Maqolada adabiyotda psixologik tahlilning tutgan o'rni, psixologik tahlilda psixologik tasvir vositalari ya'ni jest, mimika (yuz ifodalar) ning inson ruhiy, qalb kechinmalarini ifodalashdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: obraz, psixologik tahlil, jest, mimika, dinamik prinsip, analitik prinsip, inson ruhiyati.

Аннотация: В статье рассматривается роль психологического анализа в литературе, значение психологической образности в психологическом анализе, т.е. жестов, мимики (мимики) в выражении психических и эмоциональных переживаний человека.

Ключевые слова: Образ, психологический анализ, жесты, мимика, динамический принцип, аналитический принцип, психика человека.

Annotation: The article discusses the role of psychological analysis in the literature, the importance of psychological imagery in psychological analysis, ie gestures, facial expressions (facial expressions) in the expression of human mental and emotional experiences.

Keywords: Image, psychological analysis, gestures, facial expressions, dynamic principle, analytical principle, human psyche.

Adabiyotshunoslik - insonshunoslik, insonni tushunish, anglash demakdir. Zero, Tolstoy aytganidek: "San'atning asosiy maqsadi inson qalbi haqidagi haqiqatni aytishdir." [2; 11]. Ijodkorning asardagi obrazlar dilini ochib berish, asarni qayta-qayta maroq bilan o'qishligini oshirish yozuvchining mahoratiga bog'liq. Inson qalbini tushunish, uning ruhiy, qalb kechinmalarini anglash va ochib berishda psixologik tahlil tasvir vositalari yetakchi o'rinni egallaydi. Psixologik tasvir vositalaridan qay darajada unumli foydalanish yozuvchi mahoratiga va uni tahlil qilib o'quvchiga yetkazib bera olish esa adabiyotshunos tahlilchiga bog'liq. O'zbek adabiyotida psixologizm muammosi XX asrning 60-yillaridan boshlandi. Psixologizmning dinamik prinsipi bo'yicha Hotam Umurov "O'tkan kunlar" romanini tahlil qiladi. Uning tahliliga ko'ra romanda Otabek va Kumush ruhiy holati va qalb kechinmalarini ochib berishda dinamik prinsip ustuvor deb ta'kidlaydi [2; 11]. N. Shodiyev esa O'tkan kunlar romanini tahlil qilar ekan yozuvchi butun e'tiborini bosh qahramonlar his va ehtirolari tahliliga lirik-intim tuyg'ular tufayli paydo bo'lmish fikrlar dialektikasiga qaratishini aytib o'tgan. Uning fikricha, asarda ikki prinsip garmoniyalashgan. Ammo N. Shodiyev ulardan analitik prinsip ustuvorligini ta'kidlaydi^[5; 3]. Biroq asarda psixologik prinsipning aynan birini ustuvor deb ayto olmaymiz, chunki qahramonlar his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari ularning xatti-harakatlari, qiliqlari, yuz tuzilishining o'zgarishi, mimikalari orqali namoyon bo'ladi. Ikki olimning bir-biriga qarshi nazariyalari ham fikrimizni isbotlaydi. Adabiyotda psixologik tahlil o'rni qanchalik muhim? Keyingi davrlarda insonni anglash, uning ruhiyatini idrok etish, insonning ichki olamiga kirib

borish keng o'rinni egallayapti. Bu esa bevosita inson psixologiyasi bilan bog'liq. Shuning uchun ham badiiy adabiyotda psixologik tahlil muhim o'rin egallaydi. Inson ruhiyatini ochib berishda turli vositalardan foylaniladi.

Masalan, inson xatti-harakatlari, uning fikrlar oqimi, yuz ifodalari orqali ochib beriladi. Asarni tahlil qilishda jest, mimika (imo-ishora, yuz ifodalari) ning ham o'rni katta. Insoniyat yaratilgan davrlarda, hali insonlar so'zlashishni bilmagan zamonlarda aloqa vositasi sifati jest va mimika (imo-ishora, yuz ifodalari) muhim aloqa vositasi vazifasini bajargan. Hozirgi kunda ham og'zaki nutqda imo-ishora muhim kommunikativ vazifani bajaradi. Yuz ifodalari so'zdan ko'ra insonga ko'proq, kuchliroq ta'sir qiladi. Insonlar bir-biriga so'zlar vositasida aytolmagan gaplarini imo-ishora orqali bayon etishadi. Badiiy adabiyotda ham imo-ishoralardan unumli foydalanish asarni o'qishligini ta'minlashda, obrazlar xarakterini ochib berishda muhim psixologik unsur hisoblanadi. Asarda yuz ifodalarini o'zgarishini kiritish asarni tasirchanligini oshirishga, o'quvchi ko'z o'ngida qahramon ruhiy holatini tasavvur qilishga yordam beradi.

Hattoki, so'zlar bilan ifodalab berolmagan his-tuyg'u yuz ifodasi orqali yanada ta'sirchan tarzda o'quvchiga yetkazib beriladi. Birgina kulish, tabassum qilish yuz ifodasi orqali insonda kechayotgan turli ruhiy kechinmalarni ifodalash mumkin. Inson asosan baxtiyorligidan kulishi mumkin, ammo har doim ham bunday emas. Inson g'azablanganda, iztirob chekkanda, qalbi og'riganda, ajablanganda va boshqa vaziyatlarda kulishi mumkin. Og'zaki muloqotda yoki drammatik sahna asarlarida inson tabassumi sababi ko'rinib turadi. Ammo yozma adabiyotda imo-ishorani so'zlar vositasida yetkazilib beradi. Masalan, kulmoq so'zi inson ruhiyatiga qarab turli sinonimlardan foydalaniladi. Tabassum qildi, qotib-qotib kuldi, miyig'ida kulib qo'ydi, tabassum qildi, iljaydi, tirshaydi kabi so'zlar bilan ifodalandi. Yuz ifodalariga ko'z, qosh, lab harakatlari kiradi. Masalan ko'zini olib qochishi, uzoq tikilib qolishi, ko'zini qisib qo'yishi, qoshini uchirishi, qoshini chimirishi, qovog'ini uyib olishi, labini qimtishi, labini tishlashi, peshonasini tirishtirishi kabi ko'plab yuz ifodalari inson ruhiyatini ochib berishda muhim vosita hisoblanadi. Yozuvchining bu vositalardan keng va o'rinli foydalana olishi uning mahoratidan darak beradi. Adabiyotshunos olim esa bu o'rinlarni ilg'ab, tahlil qila olishi lozim. Shukur Xolmirzayev ham hikoyalarida inson ruhiyatini, qalb kechinmalarini ochib berishda psixologik vosita, yuz ifodalaridan (jest, mimikadan) unumli foydalangan. Shukur Xolmirzayevning "Yosuman" hikoyasining bosh qahramoni Qo'ziboy urush yillarida ota-onasidan ayrilib, yetim bolalar uyida tarbiya topgan, u yerda shaytonga chap bergan muttahamlar, o'g'rilar bilan birga yashagan bo'lsa-da, o'zining bolalarcha soddaligini saqlab qolgan yigit edi. Uning ayoli Afruza ham yetim bolalar uyida tarbiya topgan edi, shuning uchun urf-odat, rasm-rusumlarni bilmay katta bo'lgan edi. Hikoya Qo'ziboyning yoshlik do'sti Xudoyor va uning ayoli Norbibining tashrifi bilan boshlanadi. Qo'ziboy va Afruza mehmonlarni juda xursandchilik bilan kutib oladi. Hikoyada qahramonlar ruhiy holati, mehmonlarning oldida aytib bo'lmaydigan gaplar imo-ishoralari orqali yetkazib beriladi. Fikrimizning isboti sifatida bir o'ringa diqqat qilaylik. "... Qo'ziboy oshxona yoqqa qarab, gazning big'illab yonayotganini eshitdi. – Ha, choy qo'yyapti! - dedi va stolga ko'z tashlab, unda bir pachka shkolanddan bo'lak narsani ko'rmadi: noqulay o'tirib qolgandek qimirlab, qoshlarini chimirdi, sekin o'rnidan turdi." [3: 58]. Qo'ziboyning qoshlarini chimirishidan uning jahli chiqqani, dasturxonning bo'shligidan hijolat qilganini bildiradi. Sekin o'rnidan turib oshxonadagi ayolini chaqiradi. Choynakka quruq choy solayotgan xotini unga kulimsirab qaradi: Bundan ayolining hech narsani tushunmagani, mehmon kutishni bilmasligi ko'rinib turibdi. Mehmonlarning oldida bir pachka shkolanddan boshqa narsaning yo'qligi ham ularning iqtisodiy

ahvolini ko'rsatib turibdi. -Nima, nima bo'ldi? -Hm, - Qo'ziboy cho'ntaklariga qo'lini tiqib, turgan yerida bir aylandi, tomog'ini qirib, o'qraydi: Bu, stolda hech vaqo yo'qku? Nima qildik endi? Qo'ziboyning qo'lini cho'ntagiga tiqib bir aylanishi uning ilojsizligi, dasturxonga, mehmon oldiga biror narsa qo'yishga olgani puli yo'qligini bildiradi, ammo u tan olgisi kelmay erkaklik g'ururi tufayli tomog'ini qirib olib, o'qrayib qaraydi. Bundan uning o'zining ilojsizligi, o'zining holatidan jahli chiqqani bilinadi. Ijodkor Qo'ziboyning bu holatini so'zlar orqali emas uning birgina o'qrayib qarashi orqali ochib beradi. Shundan so'ng, Qo'ziboy ayoliga biz borganda ular qo'ygani joy topisholmasdi, bor narsalarini oldimizga to'kib tashlardi, - deydi Afruza bir oz o'yladi-da, siniq kuldi. Afruza ham qishloqda mehmon bo'lganini o'ylaydi va siniq kulib, javob beradi. Uning bu kulgusidan ilojsizligi, iqtisodiy ahvolining yaxshi emasligi, ruhiyatidagi og'riq, alam birgina siniq kulgusi bilan ifodalanadi va javob beradi: - Nima qipti, ularda bor, bizda yo'q, bo'lganda qo'yardik. Do'stining restoranda ovqatlanganini eshitgan Qo'ziboy qotib kuladi, uning bu kulishidan qishloqdan kelgan do'stining restoranga kirib, ovqatlanganidan ajablanish, mazax kabi ohanglarni o'qish mumkin.

Qo'ziboy o'zi ikki xonali kvartirada yashaydi, do'sti o'ylaganchalik boy emas. Uning uyini jihozlari-yu, qanday ahvoldaligi yozuvchi tomonidan tasvirlab berilmaydi, birgina Norbibining "uyning faqir jihozlariga o'ychan qarashi" orqali Qo'ziboyning iqtisodiy ahvoli o'quvchiga ma'lum bo'ladi. Hikoyaning davomida Qo'ziboy va Afruza do'stini nima bilan mehmon qilish haqida bosh qotirishadi. Ulardan chiqqan eng yaxshi fikr chuchvarani qaynatish-u, bir shisha aroq topish bo'ladi. Hatto ayolidan aroq olib kelish taklifini eshitgan Qo'ziboyning ko'zlari charaqlab ochilib ketadi, bu holatdan bu fikr eng to'g'ri va ajoyib taklif edi. Lekin uzoq yo'ldan charchab kelgan mehmonga aroq va quruq chuchvara beriladimi? Bu haqida esa o'ylab ham ko'rishmaydi. Mehmondorchilik zo'r o'tadi deb o'ylagan Xudoyor xo'rsinib manglayini siladi. Xudoyorning bu harakatidan kelganidan pushaymon bo'lgani umuman boshqa bir vaziyat bo'lishini kutgani ammo hammasi aksi bo'lganidan dalolat edi. Erining bu holatini kuzatib turgan Norbibi bo'lsa eriga qattiq tikilib turdi-da, piqillab kula boshladi. Mana bu holatda yozuvchi Norbibining piqillab kulishidan ko'p narsalarni anglatmoqchi bo'ladi. Norbibi bu kulishidan mana sizning do'stingizning ahvoli, shunday umidda kelganmidigiz kabi zaharhandalik, piching, o'zining va erining bu ahvolidan kulish kabi holatlar bor edi. - Nimaga kulasan? - dedi Xudoyor do'q qilib. Norbibi yana qattiqroq kuldi. Agar yozuvchi Norbibining holatini so'zlar bilan ifoda etganda bu kabi ta'sirli va tushunarli chiqmagan hamda uning holati o'quvchi ko'z o'ngida namoyon bo'lmagan bo'lardi. Norbibining kulishi borgan sari kuchayadi. Bu kulgi ortida zaharhandalik, o'zining ahvolidan kulish bor edi. - ha, endi... bular mehmon kutib o'rganishmaganda, - dedi Xudoyor - Shaharlik... - Shaharlik, - Norbibi xaxolab kulib yubordi, so'ng boshini egib: Sho'rim qursin! - dedi. - Hoy meni shu maqsadda bu yoqqa op keldingizmi? Ochdan o'ldirasizmi meni? Yo'lga chiqayotganda shunaqa bo'lishini aytmay sizmi, yeguligimni olib kelardim. - Bo'ldi! - dedi Xudoyor esnab, to'ngilladi: - Restoranda ovqatlanding-ku? Norbibi yana uyni ko'zdan kechirib, kuldi. Uning bu harakatidan shaharlik do'stlarining holatidan mazax, bularning bor bisoti shumikin degan o'ylarni uqush mumkin. Xudoyor unga do'q urmoqchi bo'lib, ilkis qaradi-da: Bas, ovozingni o'chir, -dedi. Ertalab ketamiz! Xudoyorning bu harakatidan ayolidan gap-so'zlaridan, shuningdek, do'stining yaxshi kutib olmaganidan g'azabi bilinib turibdi. Uning esnashi, to'ngillab qo'yishi uzoq yo'ldan holdan toyganini, do'stining uyida zerikkani ko'rinib turibdi. Xudoyor va Norbibi Qo'ziboyning uyiga boshqacha tasavvurlar bilan kelishadi, ammo ular kutgandek bo'lib chiqmaydi. Xudoyor va Norbibi do'stining hatto qo'shimcha uchastkalari

bor deb o'ylashadi. Norbibining uchastkalari bormi deb bergan savoliga, Xudoyor: "bo'lsa kerak, shaharliklarning hovlisiyam, kvartirasiyam bo'ladi," - deb javob beradi. Norbibi erining gapini ma'qullaganday bosh irg'ab qo'yadi. Afruzaxon, - dedi Norbibi. - Ertaga uchastkalarimizgizyam olib borasizlami? Yo qishloqqa shu yerdan ketaveramizmi? Afruza tushunmadi: - Qanaqa uchastka? Dedi va kuldi. - uchastkaga deysizmi? Uchastkamiz yo'q. uchastkani nima qilamiz? Bu yer yaxshi! Er-xotin zimdan bir-birlariga qarashdi. Axir ularning nazdida shaharda yashaganlarning hammasini alohida kvartira va uchastkalari, mashinalari bor, yegani oldida, yemagani ketida, mazza qilib yashaydi deb o'ylashgan edi. Shuning uchun ham do'stini juda badavlat, borsak katta mehmondorchilik bo'ladi, alohida uchastkalari bor deb xayol qilishgandi. Ammo bir-birlariga zimdan qarab, bularning bor bisoti shu ekan-ku, biz ne umidlarda kelgandek deb, so'z emas, ko'zlar orqali suhbatlashishadi. Zimdan qarash orqali birbirlariga ko'plab ma'nolarni aytishadi. Mezbon oldida aytilmaydigan so'zlar ularning qarashlaridan ma'lum bo'ladi. Norbibining xayolidan ular mashina olsa kerak, topgan pulini mashina uchun yig'adi, degan fikr o'tadi va chidab turolmasdan piching, kinoya va biroz zaharhandalik bilan yana so'raydi: - Qo'ziboy aka, mashinaga pul yig'yapsizlarmi deyman? Norbibining bu gap ohangidan yemay-ichmay faqat mashinaga pul yig'yapsizlarmi?- degan mazmunni ham uqish mumkin. - Mashinaga?! - Qo'ziboy kulib yubordi. - Mashinaga hojat yo'q. Ana, ko'chada tramvay, trolleybus bor, bo'ladi-da. Mashina sizlarga kerak. Olsanglar bo'ladi... Norbibi rangi o'zgarib, choydan xo'pladi. O'ringa yotishgach, eriga: - O'lguday xasis ekan-ku bular! - dedi. - Bilmadim, - dedi Xudoyor. Norbibining hafsalasi pir bo'ldi. Bu uning rangi o'zgariganidan ham dalolat. Shunday qilib, Xudoyor va Norbibi o'zlari kutganchalik mehmondorchilik bo'lmaganidan juda qattiq ranjishadi. Ular axir bu umidda kelishmagan edi. shaharlik do'stini boy-badavlat deb o'ylashgan edi. Ertasiga ertalab ular ketishga hozirlik ko'rishadi. Qo'ziboyning vokzalga olib chiqib qo'yaman deb bergan taklifiga Xudoyor kulimsiradi va imkoni bo'lsa kelamiz deb javob berdi. Uning bu kulimsirashdan mehmondorchilikni ko'rdik endi kuzatib qo'yishlarning qanday bo'larkin degan ma'noni anglab olish mumkin. Norbibi esa kuldi va dedi: - Bu yil ertaroq boringlar, kutamiz. Qora kamarga chiqamiz, qo'y so'yamiz, tandir kabob qilamiz! Norbibining kulishdan zaharhandalik, kesatish, piching holatini, qani borib ko'rchi qanday kutib olarkinman degan ma'nolarni anglash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Psixologik tahlil – "ijodiy talantga kuch bag'ishlaydigan eng muhim fazilatlardan biri" [4; 330]. Psixologizmدا jest, mimikaning tutgan o'rni salmoqlidir. Ammo hozirda o'zbek adabiyotida psixologik tahlil, inson ruhiy holatini tasvirlash unsurlari hali yetarli darajada o'rganilgani yo'q. Shuningdek, psixologik tasvir vositasi jest, mimikaning badiiy asarda tutgan o'rni yetarli darajada ochib berilmagan va bu haqida ilmiy-nazariy fikrlar hali shakllangan emas.

References:

1. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent; A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
2. Umurov H. Badiiy psixologizm va hozirgi o'zbek romanchiligi monografiyasi.
3. Sh. Xolmirzayev Kimsasiz hovli hikoyalar to'plami. O'zbekiston Toshkent: 2018.
4. N. G. Chernishevskiy, tanlangan adabiy-tanqidiy maqolalar, O'zdavnashr, 1956, 330-bet.
5. N. Shodiyev Psixologik tahlil prinsiplari. O'zbek tili va adabiyoti. 1973-yil, 2-son 3-bet